

Caso 10: Elena Neira

a) Observación inicial

Medio social	Logo	Tipo de medio social	Año incorporación	Publicaciones	Seguidores	Actividad
Twitter		Microblog	2010	40.800	8.552	Alta actividad
Facebook		Red social	-	No cuantificable	No cuantificable	Poca actividad
Instagram		Plataforma compartición multimedia	-	918	1.059	Bastante actividad
Pinterest		Plataforma compartición multimedia	-	No cuantificable	294	-
Blog		Blog	2015	No cuantificable	No cuantificable	Bastante actividad
LinkedIn		Red social	-	No cuantificable	Más de 500 contactos, 1.963 seguidores	-

b) Registro observación en línea

Observación 1

Nombre	Elena Neira																																																																												
Fecha de la observación	04/02/2019																																																																												
Periodo de la observación	21 de enero del 2019 - 4 de febrero 2019 (dos semanas)																																																																												
Descripción de la actividad en línea	<p>A) RECURSOS</p> <p>> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipos de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> <th>Plataformas de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> <th>Recursos digitales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Redes sociales</td> <td>XX</td> <td>Facebook</td> <td></td> <td>Recursos textuales</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Blogs</td> <td></td> <td>Instagram</td> <td>X</td> <td>Recursos visuales</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Microblogs</td> <td>X</td> <td>Twitter</td> <td>X</td> <td>Recursos audiovisuales</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Plataformas de compartición de contenido.</td> <td></td> <td>Youtube</td> <td></td> <td>Hashtags.</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Proyectos colaborativos (wikis)</td> <td></td> <td>LinkedIn</td> <td>X</td> <td>Enlaces.</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Mundos sociales virtuales.</td> <td></td> <td>Blog</td> <td></td> <td>Menciones</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Otros (servicios de mensajería).</td> <td></td> <td>Wikipedia</td> <td></td> <td>Comentarios.</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Pinterest</td> <td></td> <td>"Me gusta", "Like" "recomendaciones" y similares.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Snapchat</td> <td></td> <td>Listas de usuarios.</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mastodon</td> <td></td> <td>Tweets y posts en redes sociales</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Flickr</td> <td></td> <td>Publicaciones en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Recursos digitales	Marcar si ha habido actividad	Redes sociales	XX	Facebook		Recursos textuales	X	Blogs		Instagram	X	Recursos visuales	X	Microblogs	X	Twitter	X	Recursos audiovisuales	X	Plataformas de compartición de contenido.		Youtube		Hashtags.	X	Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X	Enlaces.	X	Mundos sociales virtuales.		Blog		Menciones	X	Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia		Comentarios.	X			Pinterest		"Me gusta", "Like" "recomendaciones" y similares.				Snapchat		Listas de usuarios.	X			Mastodon		Tweets y posts en redes sociales	X			Flickr		Publicaciones en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	
Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Recursos digitales	Marcar si ha habido actividad																																																																								
Redes sociales	XX	Facebook		Recursos textuales	X																																																																								
Blogs		Instagram	X	Recursos visuales	X																																																																								
Microblogs	X	Twitter	X	Recursos audiovisuales	X																																																																								
Plataformas de compartición de contenido.		Youtube		Hashtags.	X																																																																								
Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X	Enlaces.	X																																																																								
Mundos sociales virtuales.		Blog		Menciones	X																																																																								
Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia		Comentarios.	X																																																																								
		Pinterest		"Me gusta", "Like" "recomendaciones" y similares.																																																																									
		Snapchat		Listas de usuarios.	X																																																																								
		Mastodon		Tweets y posts en redes sociales	X																																																																								
		Flickr		Publicaciones en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.																																																																									

		Otros		Publicaciones en blogs.	
				Stories y similares	X
				Buscador	
				Cuestionarios y preguntas en línea.	
				Aplicaciones y juegos.	
				Otros	

B) ACTIVIDADES

Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad
Publicar contenido textual.	
Publicar contenido visual.	
Publicar contenido audiovisual.	
Compartir contenidos de otros usuarios.	
Utilizar Hashtags.	
Utilizar enlaces.	
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	
Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	
Crear listas de usuarios.	
Realizar hilos de Twitter.	
Visualizar o realizar Stories.	
Buscar información en buscadores integrados en medios sociales.	
Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	
Seguir a otro usuario.	
Escribir en el chat.	
Realizar videoconferencia o streaming en directo.	
Utilizar aplicaciones o jugar a juegos en línea.	
Otros.	

1. Twitter

INSIDE A HUNDRED TWEETS

Replies	18 / 100
Tweets with @mentions	63 / 100
Tweets with #hashtags	24 / 100
Retweets	34 / 100 were retweets by @Elena_Neira
Tweets with links	52 / 100
Tweets with media	12 / 100
Most linked domains	twitter.com , www.thewrap.com , variety.com , vult.re , www.slashfilm.com , mashable.com , elpais.com , www.theverge.com
Twitter clients usage	Twitter Web Client, Hootsuite Inc., Twitter for iPhone, Twitter for iPad

HUMANS TEND TO SLEEP

- > Número de Tweets total: 54
- > Número de contenido propio total: 33
- > Número de retweets: 21

- > Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Elena Neira retweeteó

Cine en Movistar+ @MovistarCine · 22 ene.

¡Todos los elegidos! Aquí tienes a los nominados a los [#Oscar2019](#) [#OscarNorms](#)

7 83 114

Mostrar este hilo

Elena Neira @Elena_Neira · 22 ene.

Jon Erlichman @JonErlichman

Netflix's Oscar nominations:

2019: 14

2018: 8...

Elena Neira @Elena_Neira · 23 ene.

La app móvil de Netflix introduce la posibilidad de compartir tus programas favoritos en Instagram Stories (y acceder directamente al programa desde la historia que lo menciona) [thewrap.com/netflix-share-...](https://www.thewrap.com/netflix-share-...) vía [@TheWrap](#) [#watchonnetflix](#)

Elena Neira @Elena_Neira · 24 ene.

El skinny bundle de YouTube (YoutubeTV) se expande a prácticamente la totalidad EEUU a una semana de la #Superbowl [thewrap.com/youtube-tv-exp](https://www.thewrap.com/youtube-tv-exp) ... vía [@TheWrap](#)

2 8

Elena Neira retweetó

Elena Neira @Elena_Neira · 24 ene.

Netflix ha publicado más cifras de ¿audiencia? en 2019 que en sus más de 10 años de periplo digital. Por qué tanto secretismo? Qué información comparte la compañía con la gente que colabora con ellos? Excelente reportaje de [@latimes](#) al respecto [latimes.com/business/holly...](https://www.latimes.com/business/holly...)

1 13 49

Elena Neira @Elena_Neira · 26 ene.

Alberto Rey @Albertoenserie
 Leo a más de uno atónito por el cierre de BuzzFeed España. "¿Cómo que no lo leía suficiente gente? ¡Si lo leía todo el mundo!", dicen. Y ahí está la trampa. (abro hilo)
 Mostrar este hilo

Elena Neira @Elena_Neira · 29 ene.

El catálogo cinematográfico #Netflix no es el más amplio, pero sí es el mejor valorado en @RottenTomatoes. Lo cuenta @StreamingOb streamingobserver.com/netflix-movie-...

Streaming Service	Certified Fresh Movies
Netflix	596
Amazon	232
Hulu	223

Streaming Service	Number of Movies Available
Amazon Prime	17,461
Netflix	3,833

Elena Neira @Elena_Neira · 30 ene.

Completo análisis de @Variety sobre los planes estratégicos de Disney Plus. Spoiler: los expertos estiman que la inversión inicial en contenido original ronda los 500\$ millones variety.com/2019/biz/featu...

Elena Neira [@Elena_Neira](#) · 30 ene.

¿Cuánto están dispuestos a pagar los usuarios por una plataforma de streaming? Según una encuesta publicada por [@THR](#), el rango estaría entre 10-16\$ mes (cin publicidad) [hollywoodreporter.com/news/how-are-c...](https://www.hollywoodreporter.com/news/how-are-c...)

3 replies 9 retweets 17 likes

Elena Neira retweeted

Miquel Pellicer [@mik1977](#) · 1 feb.

📌 'Las claves de la comunicación 2019'. Dossier 03 de [@NextMedia_](#). Unos cuantos autores nos hemos juntado para analizar las tendencias de [#comunicación](#), [#tecnología](#) y [#medios](#).

Formato interactivo: adobe.ly/2TkXIS1

Dossier pdf: bit.ly/2TsdTri

Antoni Esteve, Ricardo Villa Asensi, Anna Lladó Ferrer y 7 más

1 reply 18 retweets 38 likes

2. Instagram

> 1 publicación: sobre una intervención en la radio.

Linkedin

> 22 publicaciones

> También recomienda publicaciones y comenta.

C) ACTIVIDADES

EVERY TWEET COUNTS

Tweets	40,869
Followers	8,568
Following	1,180
Followers ratio	7.26 followers per following
Listed	489

> Top 10 menciones

1. Elena Neira @Elena_Neira
2. Pep Prieto @PepPrieto (Crítico de series)
3. UOC News @UOCNews
4. Conchi Cascajosa @TVConchi (profesora. Teléfila)
5. Pericu Solà Gimferrer @PereSGimferrer (Journalist)ç
6. Toni Garcia Ramon @tgarciaramon (Series)
7. El Matí De Barcelona @elmatidebcn
8. Carlos Oribe, Poeta @C_Oribe_poeta
9. Cine En Movistar+ @MovistarCine

10. Gustavo Noriega @Gus_Noriega (Periodista y crítico cine)

MENTIONS AND @REPLIES MEANS INTERACTIONS

Reflexión de la actividad en línea

> En Twitter, realiza un uso elevado de hashtags:

> En Twitter comparte una cantidad muy elevada de noticias o artículos de medios digitales (mayoritariamente relacionados con el consumo audiovisual y plataformas de Streaming como Netflix, Amazon Prime o HBO).

> En LinkedIn también es muy activa en LinkedIn. Los contenidos son en muchas ocasiones iguales a los de Twitter.

> Publica contenidos propios mucho más que comparte, aunque sí que en la mayoría con Links a las páginas web de los medios digitales.

> En general, presenta un perfil muy claro de "Content Curator". Busca, selecciona y comparte contenidos, y se convierte en un medio de comunicación en sí mismo.

Nombre	Elena Neira																																																																														
Fecha de la observación	18/02/2019																																																																														
Periodo de la observación	5 de febrero del 2019 - 18 de febrero 2019 (dos semanas)																																																																														
Descripción de la actividad en línea	<p>A) RECURSOS</p> <p>> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipos de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> <th>Plataformas de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Redes sociales</td> <td>X</td> <td>Facebook</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Blogs</td> <td>X</td> <td>Instagram</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Microblogs</td> <td>X</td> <td>Twitter</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Plataformas de compartición de contenido.</td> <td>X</td> <td>Youtube</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Proyectos colaborativos (wikis)</td> <td></td> <td>LinkedIn</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Mundos sociales virtuales.</td> <td></td> <td>Blog</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Otros (servicios de mensajería).</td> <td></td> <td>Wikipedia</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Pinterest</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Snapchat</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mastodon</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Flickr</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Otros</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>B) ACTIVIDADES</p>			Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Redes sociales	X	Facebook		Blogs	X	Instagram	X	Microblogs	X	Twitter	X	Plataformas de compartición de contenido.	X	Youtube		Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X	Mundos sociales virtuales.		Blog	X	Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia				Pinterest				Snapchat				Mastodon				Flickr				Otros																									
Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad																																																																												
Redes sociales	X	Facebook																																																																													
Blogs	X	Instagram	X																																																																												
Microblogs	X	Twitter	X																																																																												
Plataformas de compartición de contenido.	X	Youtube																																																																													
Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X																																																																												
Mundos sociales virtuales.		Blog	X																																																																												
Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia																																																																													
		Pinterest																																																																													
		Snapchat																																																																													
		Mastodon																																																																													
		Flickr																																																																													
		Otros																																																																													

Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad
Publicar contenido textual.	X
Publicar contenido visual.	X
Publicar contenido audiovisual.	X
Compartir contenidos de otros usuarios.	X
Compartir contenido de otros medios sociales propios.	
Publicar en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X
Publicar en blogs.	X
Utilizar Hashtags.	X
Utilizar enlaces.	X
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	X
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	X
Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	X
Crear listas de usuarios.	X
Realizar hilos de Twitter.	
Visualizar o realizar Stories.	
Buscar información en buscadores integrados en medios sociales.	
Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	
Seguir a otro usuario.	
Escribir en el chat.	
Realizar videoconferencia o streaming en directo.	
Utilizar aplicaciones o jugar a juegos en línea.	
Otros	

1. Twitter

XXXX

INSIDE A HUNDRED TWEETS

Replies	13 / 100
Tweets with @mentions	64 / 100
Tweets with #hashtags	23 / 100
Retweets	40 / 100 were retweets by @Elena_Neira
Tweets with links	53 / 100
Tweets with media	4 / 100
Most linked domains	twitter.com , www.thewrap.com , variety.com , es.gizmodo.com , buff.ly , lnkd.in , vult.re
Twitter clients usage	Twitter Web Client, Hootsuite Inc., Twitter for iPhone, Twitter for iPad

HUMANS TEND TO SLEEP

> Número de Tweets total: 48.

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Elena Neira [@Elena_Neira](#) · 5 feb.

La nueva barra de descubrimiento de contenido de Youtube (todavía en beta) n podría parecerse más a Instagram techcrunch.com/2019/02/04/you... vía [@TechCrunch](#)

🗨️ 2 ❤️ 2 ✉️

Elena Neira [@Elena_Neira](#) · 6 feb.

Gracias amigos de [@xataka](#) por unir dos de mis debilidades - hablar de [@NetflixES](#) y jugar a Ghost&Goblins- en este pedazo de videoentrevista. Un honor formar parte de la familia [#InsertCoin](#)

xataka [@xataka](#)

Cómo ha revolucionado Netflix el mundo audiovisual en sus 20 años de existencia: Insert Coin con [@Elena_Neira](#) xataka.com/p/212427

🗨️ 1 🔄 4 ❤️ 16 ✉️

Elena Neira @Elena_Neira · 13 feb.

[#boom](#)

Eneko Ruiz Jiménez @enekoruizj

La película de #BreakingBad es una secuela protagonizada por Aaron Paul (Jessie) y se verá en AMC y Netflix. Casi todo el reparto está de vuelta hollywoodreporter.com/live-feed/brea...

Elena Neira @Elena_Neira · 15 feb.

Coge a dos usuarios de Netflix y encontrarás, al menos, seis programas en común. Así lo asegura la compañía en este vídeo

We All Have Six Shows In Common | Netflix

Any two Netflix members, anywhere in the world will share an average of s... youtube.com

Elena Neira @Elena_Neira · 7 h

Las cuentas en redes de la serie de #ESDLA de #Amazon inician sus actividades como Tolkien dijo haberlo hecho al empezar a escribir: con un mapa slashfilm.com/updated-lord-o... vía @slashfilm

The Lord of the Rings on Prime @LOTRonPrime

Seven for the Dwarf-lords in their halls of stone,

[Traducir Tweet](#)

🗨️ 2 ❤️ 4 ✉️

2. Instagram

- Total publicaciones: 1.

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

eneira • Seguir

eneira Cuando una entrevista para hablar de #Netflix arranca frente a un Arcade de #ghostandgoblins... #agradecida #myjobmypassion #orgullofrikri #GenerationX #muerodeamor #bolos #insertcoin #StrangerThings #struckbylightning

jesusalvaro 🥰

juanlopradag Parece cansada. El éxito!!

eneira @juanlopradag el picado no es favorecedor 🤔

👍 🗨️ 📌

92 Me gusta

7 DE FEBRERO

Inicia sesión para indicar que te gusta o comentar. ...

3. Blog

- Total publicaciones: 1.

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

youtube.com

NETFLIX

INSERT COIN

Netflix tiene 150 millones de razones para saber qué serie producir | Insert Coin con Elena Neira →

Hablamos con una de las mayores expertas en #Netflix para entender por qué se ha convertido en el fenómeno cultural que es y qué hará la competencia para evi...

Feb 06, 2019

4. [LinkedIn](#)

- Total publicaciones: 24.

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Elena Neira • Siguiendo

Marketing on line, RRSS y tecnología. Experta en nuevos modelos de distribución...
3 semanas

El catálogo cinematográfico [#Netflix](#) no es el más amplio, pero sí es el mejor valorado en [@RottenTomatoes](#). Lo cuenta [@StreamingOb](#) <https://lnkd.in/eaefAxj>

19 recomendaciones · 2 comentarios

Añadir un comentario

Cristian Adrian Cañameras • 3er

3 semanas ***

Comunicólogo/Consultor de Marketing Digital/Productor de Radio y Tv.

Podríamos decir que cantidad no es calidad...

Recomendar Responder | 1 recomendación

David Ruiz Soler • 3er

3 semanas ***

Marketing & Design Manager Iberia at MIPIM & MAPIC ♦ Holistic Bra...

Rotten tomatoes... □

Recomendar Responder

Elena Neira • Siguiendo

Marketing on line, RRSS y tecnología. Experta en nuevos modelos de distribución...
2 semanas

La nueva barra de descubrimiento de contenido de Youtube (todavía en beta) no podría parecerse más a Instagram <https://lnkd.in/dQn7dm7> vía @TechCrunch

YouTube expands test of its Instagram-like Explore tab to more devices

social.techcrunch.com

7 recomendaciones

Daniel Ramos • 3er
Brand manager
1 semana

Rodrigo Espinel • 3er
Producción en Morena Films
1 semana

Los prejuicios del cine español a examen en 7 gráficas. No te pierdas el artículo completo aquí: <http://cort.as/-EYPo>

Los actores y directores son los mismos de siempre

El estancamiento de los nominados a los principales premios de actuación (principales) y mejor dirección en cada año de los Premios Goya según sea su primera nominación.

Premios Goya - Created with Datawrapper

Antena 3 y Telecinco solo se llevan el 6,7% de la subvención

de las ayudas públicas a la cinematografía recibidas por Antena 3, Telecinco, Agrupación de Industrias Económicas (A.I.E.) y el resto de productoras privadas entre 2010 y 2017

Ministerio de Cultura - Created with Datawrapper

El cine español recauda más de lo que recibe

El importe de los ingresos a la cinematografía y de la recaudación coincide con los ingresos de los espectadores cada año.

Ministerio de Cultura - Created with Datawrapper

Los usuarios votaron peor las películas españolas que los argentinos

Los usuarios votaron peor las películas españolas que las argentinas. El estudio se basó en el análisis de las reseñas de las 100 películas más populares en España (Italia y Argentina), y la nota media otorgada por los usuarios. Se han seleccionado solo las películas a partir del año 2000.

Ministerio de Cultura - Created with Datawrapper

Los españoles vamos al cine a reírnos (o a llorar)

El estudio se basó en el análisis de las reseñas de las 100 películas más populares de España (Italia y Argentina) y el número total de espectadores por género.

Ministerio de Cultura - Created with Datawrapper

9 recomendaciones

Elena Neira ha comentado esto

Alejandro Sánchez Lloréns • 3er

IP & IT lawyer. Associate at Letslaw. Abogado Protección de Datos, Propiedad Intelect...
1 semana • Editado

Interesante entrevista a [Elena Neira](#) sobre el mercado de Netflix.

Netflix tiene 150 millones de razones para saber qué serie producir y a quién le gustará: Insert Coin con Elena Neira

xataka.com

12 recomendaciones · 1 comentario

Añadir un comentario

Elena Neira • Siguiendo
Marketing on line, RRSS y tecnología. Experta en nuevos modelos de di...
Gracias por compartir :)

1 semana ***

Recomendar Responder | 1 recomendación

C) RELACIONES / INTERACCIONES

EVERY TWEET COUNTS

Tweets	40,923
Followers	8,634
Following	1,182
Followers ratio	7.30 followers per following
Listed	489

XXXX

>Top 10 cuentas con menciones:

1. Elena Neira @Elena_Neira (ella misma).
2. La Script @LaScript (Programa de cine y series)
3. Xataka @xataka (Xataka es la publicación líder de tecnología en español).
4. Movistar+ @MovistarPlus (Perfil oficial de Movistar+ (España).
5. María Guerra @maguerram (Directora del programa de cine @LaScript en @MovistarPlus.).
6. Pepa Blanes @pepablanes (periodista).
7. César Muela @cesarmuela (Periodista y músico).
8. Pep Prieto @PepPrieto (Crítico de series).
9. Netflix España @NetflixES (Plataforma de streaming).
10. Carles Sora @carlesora (Lecturer & Researcher @UPFBarcelona).

MENTIONS AND @REPLIES MEANS INTERACTIONS

#netflix #oscar2019 #bandersnatch #esdla #truedetective #forbrydelsen #vozlibro #queridaseorabird #elblitz #roma #netflixes #disney #wakeup #juegodetronos #dopamina #hulu #elcuentodelacriada #amazon #bingewatching #okja

Análisis de la actividad en línea

> En Twitter, su cuenta de usuario sirve como un medio de noticias sobre sus focos de interés (cine, marketing, redes, streaming). Por los comentarios realizados por otros usuarios, Elena es un referente y una figura profesional de referencia en estos focos de interés nombrados.

> En Instagram comparte su participación en una entrevista de Xataka. En los comentarios, responde a otros usuarios, siempre con un tono positivo y constructivo. Estos comentarios muestran opiniones que en ocasiones pueden complementar o enriquecer aquello expuesto por Elena.

> En el blog comparte su participación en la entrevista de Xataka (directamente como un enlace).

> En LinkedIn presenta una gran actividad. Es el medio social con más actividad en forma de publicaciones y recomendaciones después de Twitter.

> En LinkedIn, difunde su actividad profesional y noticias y artículos de su sector.

> En general, da la sensación que Elena está muy actualizada y al día y actualizada en todo aquello que atañe a sus focos de interés. Este punto nos hace interesarnos por la manera en la que logra estar tan actualizada (parece ir dos pasos por delante y saber donde encontrar la información relevante)..

Observación 3

Nombre	Elena Neira																																																																						
Fecha de la observación	04/03/2019																																																																						
Periodo de la observación	19 de febrero del 2019 - 4 de marzo 2019 (dos semanas)																																																																						
Descripción de la actividad en línea	<p>A) RECURSOS</p> <p>> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipos de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> <th>Plataformas de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Redes sociales</td> <td>X</td> <td>Facebook</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Blogs</td> <td>X</td> <td>Instagram</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Microblogs</td> <td>X</td> <td>Twitter</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Plataformas de compartición de contenido.</td> <td>X</td> <td>Youtube</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Proyectos colaborativos (wikis)</td> <td></td> <td>LinkedIn</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Mundos sociales virtuales.</td> <td></td> <td>Blog</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Otros (servicios de mensajería).</td> <td></td> <td>Wikipedia</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Pinterest</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Snapchat</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mastodon</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Flickr</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Otros</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Redes sociales	X	Facebook		Blogs	X	Instagram	X	Microblogs	X	Twitter	X	Plataformas de compartición de contenido.	X	Youtube		Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X	Mundos sociales virtuales.		Blog	X	Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia				Pinterest				Snapchat				Mastodon				Flickr				Otros																	
Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad																																																																				
Redes sociales	X	Facebook																																																																					
Blogs	X	Instagram	X																																																																				
Microblogs	X	Twitter	X																																																																				
Plataformas de compartición de contenido.	X	Youtube																																																																					
Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X																																																																				
Mundos sociales virtuales.		Blog	X																																																																				
Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia																																																																					
		Pinterest																																																																					
		Snapchat																																																																					
		Mastodon																																																																					
		Flickr																																																																					
		Otros																																																																					

--	--	--	--

B) ACTIVIDADES

Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad
Publicar contenido textual.	X
Publicar contenido visual.	X
Publicar contenido audiovisual.	X
Compartir contenidos de otros usuarios.	X
Compartir contenido de otros medios sociales propios.	X
Publicar en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X
Publicar en blogs.	X
Utilizar Hashtags.	X
Utilizar enlaces.	X
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	X
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	X
Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	X
Crear listas de usuarios.	X
Realizar hilos de Twitter.	
Visualizar o realizar Stories.	
Buscar información en buscadores integrados en medios sociales.	
Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	
Seguir a otro usuario.	
Escribir en el chat.	
Realizar videoconferencia o streaming en directo.	
Utilizar aplicaciones o jugar a juegos en línea.	
Otros	

1. Twitter

INSIDE A HUNDRED TWEETS

Replies	34 / 100
Tweets with @mentions	75 / 100
Tweets with #hashtags	22 / 100
Retweets	32 / 100 were retweets by @Elena_Neira
Tweets with links	43 / 100
Tweets with media	10 / 100
Most linked domains	twitter.com , www.hollywoodreporter.com , www.instagram.com , www.highspeedinternet.com , es.gizmodo.com
Twitter clients usage	Twitter for iPhone, Twitter Web Client, Hootsuite Inc., Twitter for iPad

> Número de Tweets total: 45

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Elena Neira @Elena_Neira · 19 feb.

Las cuentas en redes de la serie de #ESDLA de #Amazon inician sus actividades como Tolkien dijo haberlo hecho al empezar a escribir: con un mapa slashfilm.com/updated-lord-o... vía @slashfilm

The Lord of the Rings on Prime

@LOTRonPrime

Seven for the Dwarf-lords in their halls of stone,

[Traducir Tweet](#)

Elena Neira @Elena_Neira · 20 feb.

Estos fueron los programas de Netflix más populares en cada estado EEUU en 2018 highspeedinternet.com/resources/the-... vía @TeamHSI

Elena Neira @Elena_Neira · 24 feb.

Arrancamos con la programación especial de los #oscar2019 en @ceroy @MovistarCine con. Con muchas ganas de leer todos vuestros comentarios y comentarlo en directo. Que ardan esas redes!!!

 3

 2

 37

Elena Neira retweeted

Dale Al Like! Podcast @daleallikepod · 25 feb.

¡Es lunes y llega un nuevo episodio de #DaleAlLikePodcast! En el episodio 02 @ElenaNeira de #LaOtraPantalla y @PatriciaEsle de @atresmediacom nos explican la nueva forma que tenemos de consumir #televisión. 📺 #

Episodio 02: La nueva forma de consumir televisión

Si tienes más de 30 años, seguramente recuerdes cuando tenías que levantarte a cambiar de canal en la televisión o que tenías que elegir entr...

daleallike.com

1 4 7

Elena Neira @Elena_Neira · 28 feb.

Este estudio de @CordcuttingCom cuantifica el dinero que están dejando de ingresar Netflix, Amazon y Hulu a causa de la piratería y las contraseñas compartidas techcrunch.com/2019/02/27/net... vía @TechCrunch

1 4 7

Elena Neira retwiteó

David Alvarez @dalvarez37 · 2 mar.
Escuchando a @ipatri y a la gran @Elena_Neira Aquí va un programa para ti...
Episodio 02: La nueva forma de consumir televisión episodio de Dale Al Like!
Podcast

Episodio 02: La nueva forma de consumir televisión
Si tienes más de 30 años, seguramente recuerdes cuando tenías que levantarte a cambiar de canal en la televisión o que tenías que elegir entre unos pocos can...
open.spotify.com

1 2 13

2. Instagram

> Recomendaciones: 1.

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

eneira • Seguir
Movistar+

eneira #Repost @laiaportaceli . . .
En los ensayos #oscar2019 con @eneira @manuelburque @pepablanes @mguerramerino @la_script ¿Cuál de nosotros es de #LaFavorita, de #Greenbook y de #Roma? #cine #Premios @movistarplus damienfmaceira Hacedme un sitio... ocupo poco y prometo ir muy elegante... jujjjj juanlopradag Burke. So help me God lonewolf.art 🐺👍👍!

98 Me gusta
23 DE FEBRERO

Inicia sesión para indicar que te gusta o comentar.

3. Blog

> Recomendaciones: 1.

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:
No identificado

4. LinkedIn

> Recomendaciones: 2.

>Publicaciones propias: 23

Elena Neira • Siguiendo

Marketing on line, RRSS y tecnología. Experta en nuevos modelos de distribuci...
2 semanas

Las cuentas en redes de la serie de #ESDLA de #Amazon inician sus actividades como Tolkien dijo haberlo hecho al empezar a escribir: con un mapa
<https://lnkd.in/eVNNzfw> vía @slashfilm

Updated 'Lord of the Rings' TV Show Map Shows a Middle-earth Long Before Aragorn Was Born

slashfilm.com

1 recomendación

Elena Neira • Siguiendo

Marketing on line, RRSS y tecnología. Experta en nuevos modelos de distribuci...
2 semanas

Estos fueron los programas de Netflix más populares en cada estado EEUU en 2018
<https://lnkd.in/dHjs2zn> vía @TeamHSI

The Most Popular Netflix Show in Each State for 2018 | HighSpeedInternet.com

highspeedinternet.com

10 recomendaciones

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:
No identificado

C) RELACIONES / INTERACCIONES

EVERY TWEET COUNTS

Tweets	40,998
Followers	8,674
Following	1,184
Followers ratio	7.33 followers per following
Listed	490

> Top 10 menciones de otros usuarios (según follor.me):

1. Cine En Movistar+ @MovistarCine
2. Elena Neira @Elena_Neira
3. La Script @LaScript (Programa de cine y series por @maguerram y @pepablanes En @Movistarplus jueves a las 22h 📺).
4. María Guerra @maguerram (Presento con @PepaBlanes el programa de cine @LaScript en @MovistarPlus. Presidenta de @PremiosFeroz).
5. Movistar+ @MovistarPlus
6. Pepa Blanes @pepablanes (Periodista, dicen que anticapi, pero tengo un iPhone 📺 La mitad de @LaScript en @MovistarPlus 📺 La mitad de @EICineEnLaSER en @la_SER).
7. Laia Portaceli @lportacel (Periodista y adicta a las series. Hablo y "reporteo" sobre ellas en @laScript y @movistarplus Pueden masticarte, pero tendrán que escupirte (McNulty)
8. Gui De Mulder @guidemulder
9. Xataka @xataka (Xataka es la publicación líder de tecnología en español. Apasionados por la tecnología. En YT: <https://t.co/sp4Jos5d4V> y en IG: <https://t.co/bLhSiCQiro>).
10. Manuel Burque @manuelburque (Guionista, actor y otras cosas. Buenismo Bien, Déjate Llevar, Radio Gaga, El Intermedio, ES POR TU BIEN, Requisitos, A vivir....Rp: <https://t.co/DGEyCSGaHm>).

#trinxat #reus #joanmargarit #opininmd #freeromeva #spain #laporteria #endavantcuix #parlament #acceptthechallenge #innovem #minoritries #vida#joanmargarit #llibertatpresospolitics#llibertatpresospoliques #elsplarsdelavida #patatacalenta #betev

Análisis de la actividad en línea

- > En Twitter, numerosos contenidos se han centrado en la gala de los Oscars de este año.
- > En Twitter, en relación a los Oscars, anima por redes a otros usuarios y seguidores a comentar y participar en Hashtags de los medios en los que participa (#0 y cine movistar).
- > En Twitter enlaza a una cantidad considerable de noticias que tratan sobre la actualidad audiovisual, nuevos modelos y servicios de streaming (Netflix, HBO, Amazon Prime..).

	<p>> En Twitter comparte una publicación realizada para su blog en el portal web Xataka titulada: “Así es como Netflix ha conseguido ser la influencia cultural más relevante de nuestra época”.</p> <p>> En el blog enlaza a publicación realizada en su blog en el portal web Xataka titulada: “Así es como Netflix ha conseguido ser la influencia cultural más relevante de nuestra época”.</p> <p>> En general, Los Oscars y Netflix son los grandes focos de interés de Elena durante estas dos semanas.</p> <p>>En LinkedIn, presenta publicaciones similares a Twitter, todas ellas con un carácter profesional.</p> <p>> En LinkedIn, las publicaciones acostumbran a ser enlaces a noticias de diferentes medios digitales, todos relacionados con sus focos de interés profesionales.</p> <p>> En general, Elena interactúa en ocasiones con la gente que comenta sus publicaciones. El tono acostumbra a ser positivo y desenfadado.</p>
--	--

Observación 4

Nombre	Elena Neira																														
Fecha de la observación	22/03/2019																														
Periodo de la observación	5 de marzo del 2019 - 18 de marzo 2019 (dos semanas)																														
Descripción de la actividad en línea	<p>A) RECURSOS</p> <p>> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Tipos de medios sociales</th> <th style="width: 25%;">Marcar si ha habido actividad</th> <th style="width: 25%;">Plataformas de medios sociales</th> <th style="width: 25%;">Marcar si ha habido actividad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Redes sociales</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Facebook</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Blogs</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Instagram</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Microblogs</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Twitter</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Plataformas de compartición de contenido.</td> <td></td> <td>Youtube</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Proyectos colaborativos (wikis)</td> <td></td> <td>LinkedIn</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Mundos sociales virtuales.</td> <td></td> <td>Blog</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </tbody> </table>			Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Redes sociales	X	Facebook		Blogs	X	Instagram		Microblogs	X	Twitter	X	Plataformas de compartición de contenido.		Youtube		Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X	Mundos sociales virtuales.		Blog	X
Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad																												
Redes sociales	X	Facebook																													
Blogs	X	Instagram																													
Microblogs	X	Twitter	X																												
Plataformas de compartición de contenido.		Youtube																													
Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X																												
Mundos sociales virtuales.		Blog	X																												

Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia	
		Pinterest	
		Snapchat	
		Mastodon	
		Flickr	
		Otros	

B) ACTIVIDADES

Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad
Publicar contenido textual.	X
Publicar contenido visual.	X
Publicar contenido audiovisual.	X
Compartir contenidos de otros usuarios.	X
Compartir contenido de otros medios sociales propios.	X
Publicar en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X
Publicar en blogs	X
Utilizar Hashtags.	X
Utilizar enlaces.	X
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	X
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	X
Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	X
Crear listas de usuarios.	X
Realizar hilos de Twitter.	
Visualizar o realizar Stories.	

Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	
Realizar videoconferencia o streaming en directo.	
Otros	

1. Twitter

INSIDE A HUNDRED TWEETS

Replies	29 / 100
Tweets with @mentions	61 / 100
Tweets with #hashtags	19 / 100
Retweets	25 / 100 were retweets by @Elena_Neira
Tweets with links	52 / 100
Tweets with media	5 / 100
Most linked domains	twitter.com, theconcourse.deadspin.com, www.indiewire.com, variety.com
Twitter clients usage	Twitter for iPhone, Hootsuite Inc., Twitter Web Client, Twitter for iPad

TIPS Mentions are good but replies means they really talk to people. 100/100 links probably means the account is automated or semi-automated. Media includes photos, videos, etc. Hover over the links to

> Número de Tweets total: 37

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Elena Neira retweeted

Janira Planes @janiraplanes · 5 mar.
Neira y Netflix. ¡Qué genia(l)!

Elena Neira @Elena_Neira

 ¿Se-te-ol-vi-dó-can-ce-lar-el-ma-ria-chi? ¿Te dio por tirar medio armario tras haber visto la serie de Marie Kondo? ¿Sucumbiste a YOU? Hoy explico en @xataka cómo consigues #Netflix que no paremos de hablar de sus...

3 Retweets, 4 Likes

Elena Neira @Elena_Neira · 6 mar.

Las campañas 'For your consideration' de los Emmy podrían marcar un record histórico este año variety.com/2019/tv/featur... vía @Variety

Elena Neira @Elena_Neira · 5 mar.

#ohnena

Game of Thrones @GameOfThrones

The trailer is here. #GameofThrones 🐉

Elena Neira @Elena_Neira · 6 mar.
#Boom

Netflix España @NetflixES
Esto es real. Esto es mágico. Esto es 'Cien Años de Soledad'. La serie llega próximamente.

Elena Neira retweeted

1984 Media Consulting @1984MediaCon · 6 mar.

Netflix lidera cómodo el mercado streaming seguido de Amazon. Un 50% de los ingresos de Netflix provienen de Europa según reporte. advanced-television.com/2019/03/06/rep...

Top 5 European online video services in subscriptions, 2018 (%)

As of fourth quarter 2018.
HBO refers to HBO Nordic, HBO Espana and HBO Go. Sky refers to Now TV, Sky Ticket.
Countries covered: Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, U.K, Russia and Poland.
Sources: Industry data; Kagan estimates
Kagan, a media research group within the TMT offering of S&P Global Market Intelligence.
© 2019 S&P Global Market Intelligence. All rights reserved.

Elena Neira @Elena_Neira · 9 mar.

#TheUmbrellaAcademy 🌂 ya es el programa más maratoneado de la última semana 🌂 👤 👤

TV Time @tvshowtime

And there you have it,

@UmbrellaAcad lands # 1 for the third week in a row on The Binge Report 🏆

Mostrar este hilo

Elena Neira retweeted

ECAM @ECAM_ · 13 mar.

.@Elena_Neira es #profesoraECAM del Master de Distribución y va a hablarnos de la nueva forma de consumir contenido a través de plataformas como @NetflixES o @HBO_ES #NuevaCreaciónAudiovisual

Elena Neira, Fundación Complutense, Complutense y 2 más

Elena Neira retweeted

InforadioUCM @Inforadio_UCM · 13 mar.

Hoy en [#NuevaCreaciónAudiovisual](#) nuestras compañeras de Informativos Mañana han charlado con [@celiamontalban](#) y [@Elena_Neira](#) sobre feminismo, humor, internet, nuevos medios, etc.

RESUMEN: inforadioucm.blogspot.com/2019/03/segund...

AUDIO: ivoox.com/33338415

Elena Neira, Complutense, Ciencias Información y 5 más

Elena Neira retwitteó

Anabel Vázquez @anabelvazquez · 14 mar.

Pi es un número irracional y trascendental. Algunas veces me entran ganas de ser un poquito Pi. Gracias @ClaraGrima por compartir este gif.

10

24

Elena Neira retweetó

UOC Estudis InfoCom @UOCinfocom · 18 mar.

Esta semana en la revista #COMeIN publicamos dos entrevistas: @ssivera entrevista a @montselavilla, profesora colaboradora de la @UOCuniversidad y @MartorellSandra habla con el director de cine @goliveira.

En este hilo desgranamos los artículos de esta semana 📌

UOC universidad, Sílvia Sivera, montse lavilla y 3 más

2 3 4

Mostrar este hilo

2. Blog

> Publicaciones: 1.

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

No identificado.

En el blog comparte un artículo escrito por ella: [Así es como Netflix ha conseguido ser la influencia cultural más relevante de nuestra época](#) (8 Marzo 2019)

3. LinkedIn

> Publicaciones: 10.

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Elena Neira ha comentado esto

Luis Miguel Pedrero Esteban • 2º

Journalist, Professor and Researcher at Universidad Pontificia de Salamanca
2 semanas

En la era de la sobreabundancia televisiva la audiencia ya no se concentra en torno a un puñado de programas, ¡sino de cientos! No se debe sólo a la multiplicación de operadores y plataformas, sino a la obsesión de todas ellas por concentra ... ver más

Pantallas, Ondas, Frames y Bits

paper.li

15 recomendaciones · 1 comentario

Añadir un comentario

Elena Neira • Siguiendo

3 semanas ...

Profesora de los estudios de Comunicación de la UOC. Experta en nuevos ...

Gracias por compartir, Luismi! 😊

2 recomendaciones

C) RELACIONES / INTERACCIONES

EVERY TWEET COUNTS

Tweets	41,084
Followers	8,794
Following	1,188
Followers ratio	7.40 followers per following
Listed	490

> Top 10 menciones de otros usuarios (según follor.me):

1. Xataka @xataka (Xataka es la publicación líder de tecnología en español. Apasionados por la tecnología. En YT: <https://t.co/sp4Jos5d4V> y en IG: <https://t.co/bLhSiCQiro>).
2. Elena Neira @Elena_Neira (Profesora de los estudios de Comunicación UOC. OTT Girl. Investigo, enseño y asesoro. Aquí TV, cine, marketing, redes y mucho Netflix. laotrapantalla.com">elena@laotrapantalla.com).

3. ECAM @ECAM_ (Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid #Diplomatura #Postgrado #FormaciónCero #cine #tv #publicidad y @TheScreenCine).
4. RAC1 @rac1 (RAC1, tots som 1).
5. UOC Estudis InfoCom @UOCinfocom (Notícies, activitats, recerca i informacions relacionades amb els Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC.).
6. Versiorac1 @versiorac1 (Twitter oficial del programa Versió RAC1. Cada tarda, de 4 a 7.).
7. Netflix España @NetflixES (- ¿Ya vale con el tema de las mujeres en las series, no? - No.).
8. Grezan @igrezan (En busca de fortalecer el aprendizaje del Ciudadano Digital. Educación en Competencia y Conciencia Digital Colaborando @uupla @mesaticfid @redcadchile @Nearpod).
9. Sigfrid M. Woof @sr_woof (HotDog. 33, Portento de las vibraciones cósmicas. Creative Producer Freelance.).
10. Enric Cantón @enriccantin (Liberto. Culture crow. #Journalism #Art #Design #Movies & #Series).

MENTIONS AND @REPLIES MEANS INTERACTIONS

TIP Clicking on a user, will take you to their Foller.me profile. Use Ctrl+Click (or Cmd+Click for Mac users) to open in a new tab.

POPULAR HASHTAGS

[#netflix](#) [#ohnena](#) [#elputoamo](#) [#bigbangtheory](#) [#comein](#) [#foryourconsideration](#) [#expertauc](#) [#nuevacreacinaudiovisual](#) [#loveo](#) [#profesoraecam](#) [#arreglado](#) [#theumbrellaacademy](#) [#boom](#)

Análisis de la actividad en línea

>En Twitter la actividad es principalmente profesional, y relacionada con sus focos de interés: Netflix, especialmente, y otras plataformas de Streaming tienen un peso temático considerable entre sus publicaciones.

>En Twitter, Elena difunde una cantidad considerable de publicaciones de otros usuarios o cuentas de otros medios, con enlaces a medios de comunicación digitales con información de la actualidad de su sector.

>En Twitter, utiliza una amplia gama de recursos para enriquecer sus publicaciones: hashtags, enlaces, comentarios, menciones...

> En Twitter, como en otras ocasiones comparte su publicación en el blog

> Twitter parece ser el medio social donde Elena muestra más actividad de todos en los que participa.

> En Twitter, Elena interacciona con otros usuarios de distintos modos: por ejemplo interactúa cuando la mencionan en otras publicaciones.

>En Twitter, uno de los focos principales de Elena es NETFLIX, y en este sentido los anuncios que hacen desde la cuenta de Twitter sirven a Elena (comparte estas publicaciones y las comenta) para enterarse de novedades en su sector.

> En Twitter, también parecen servir a Elena infografías, tablas y demás recursos gráficos para conocer la actualidad en su sector. En este sentido, Elena parece disponer de una buena personalización de los usuarios que sigue en Twitter para obtener este tipo de información.

	<p>> En Twitter, también difunde los actos o charlas que realiza (compartiendo otros usuarios que citan su presencia en estos actos o charlas). También comparte entrevistas que le han realizado, lo que genera interacciones con otros usuarios.</p> <p>>El artículo del blog, que de hecho es una actualización de un artículo reciente, es compartido por los otros medios sociales, lo que genera comentarios, me gustas y comparticiones en esos medios sociales.</p> <p>>En LinkedIn encontramos una actividad que no es tan alta como Twitter, pero más especializada en el sentido de estructura: tres líneas de contenido explicando alguna información y un enlace a otro medio.</p> <p>>En LinkedIn parece tener un perfil bastante “influyente” y prescriptor, explicando novedades y actualidad de su sector a otros usuarios.</p> <p>> En LinkedIn agradece y contesta comentarios de otros usuarios.</p> <p>> En LinkedIn, también encontramos un número importante de “recomendaciones”, que son los “me gusta” de esa red.</p> <p>>En general, indudablemente Elena parece estar al día y actualizada en su sector profesional, sobretodo en lo que atañe a plataformas de streaming y especialmente Netflix.</p> <p>>En general, además muestra un equilibrio entre difundir novedades de su sector con mostrar los contenidos que le parecen relevantes o de los cuales se entera de novedades de su sector.</p> <p>> En general, parece tener una estrategia bastante clara de como hacer un uso profesional de los medios sociales.</p>
--	--

Observación 5

Nombre	Elena Neira																						
Fecha de la observación	01/04/2019																						
Periodo de la observación	19 de marzo del 2019 - 31 de marzo 2019 (dos semanas)																						
Descripción de la actividad en línea	<p>A) RECURSOS</p> <p>> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Tipos de medios sociales</th> <th style="width: 20%;">Marcar si ha habido actividad</th> <th style="width: 30%;">Plataformas de medios sociales</th> <th style="width: 20%;">Marcar si ha habido actividad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Redes sociales</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Facebook</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Blogs</td> <td></td> <td>Instagram</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Microblogs</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Twitter</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Plataformas de compartición de contenido.</td> <td></td> <td>Youtube</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Redes sociales	X	Facebook		Blogs		Instagram		Microblogs	X	Twitter	X	Plataformas de compartición de contenido.		Youtube	
Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad																				
Redes sociales	X	Facebook																					
Blogs		Instagram																					
Microblogs	X	Twitter	X																				
Plataformas de compartición de contenido.		Youtube																					

Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X
Mundos sociales virtuales.		Blog	
Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia	
		Pinterest	
		Snapchat	
		Mastodon	
		Flickr	
		Otros	

B) ACTIVIDADES

Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad
Publicar contenido textual.	X
Publicar contenido visual.	X
Publicar contenido audiovisual.	
Compartir contenidos de otros usuarios.	X
Compartir contenido de otros medios sociales propios.	
Publicar en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X
Publicar en blogs	
Utilizar Hashtags.	X
Utilizar enlaces.	X
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	X
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	
Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	X
Crear listas de usuarios.	X
Realizar hilos de Twitter.	
Visualizar o realizar Stories.	
Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	
Realizar videoconferencia o streaming en directo.	

Otros

1. Twitter

INSIDE A HUNDRED TWEETS

Replies	33 / 100
Tweets with @mentions	66 / 100
Tweets with #hashtags	17 / 100
Retweets	26 / 100 were retweets by @Elena_Neira
Tweets with links	47 / 100
Tweets with media	5 / 100
Most linked domains	twitter.com , adage.com , instagram.com , ow.ly , www.xataka.com , youtu.be , www.indiewire.com , theconcourse.deadspin.com
Twitter clients usage	Twitter for iPhone, Twitter Web Client, Hootsuite Inc., Twitter for iPad

> Número de Tweets total: 69

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Elena Neira @Elena_Neira · 19 mar.

Los hogares suscritos a plataformas de streaming superan por primera vez a los que se abonan a un paquete de TV de pago (informe Deloitte)

latimes.com/business/holly... vía @latimes

11

22

Elena Neira @Elena_Neira · 19 mar.

Netflix y el bucle de programas que nos recuerdan a otros programas

theconcourse.deadspin.com/netflixs-brigh... vía @Deadspin

1

1

Elena Neira @Elena_Neira · 19 mar.

Reed Hastings asegura que Netflix no formará parte de la selección de contenidos de terceros que integrarán el nuevo servicio de suscripción de Apple
techcrunch.com/2019/03/18/ree... vía [@TechCrunch](#)

1

3

6

Elena Neira @Elena_Neira · 19 mar.

Apple se plantea desafiar a Netflix a lo grande. @nytimes recopila en este artículo algunas claves sobre la estrategia y sus contenidos nytimes.com/2019/03/17/bus

...

Elena Neira @Elena_Neira · 19 mar.

Cómo consigue #Netflix engancharnos a sus series? Os lo cuento a partir de las 17.00 en [@versiorac1 rac1.cat/a-la-carta/ver...](#)

 1

 3

 10

Elena Neira
@Elena_Neira

Seguir

Cómo consigue #Netflix enganarnos a sus series? Os lo cuento a partir de las 17.00 en [@versiorac1 rac1.cat/a-la-carta/ver...](#)

12:49 · 19 mar. 2019

3 Retweets 10 Me gusta

1 3 10

Twittera tu respuesta

Hesperion @Hesperion · 19 mar.

En respuesta a [@Elena_Neira](#) [@versiorac1](#)

Quin plaer escoltar tel

Traducir Tweet

1 1

Elena Neira @Elena_Neira · 19 mar.

Muchísimas gracias :)

1

Elena Neira retweetó

Caimán CDC @CaimanCDC · 20 mar.

Esta tarde se presenta en Málaga el libro del [@festivalmalaga](#) "Industria del cine y el audiovisual en España. Estado de la cuestión (2015-2018)", editado por [@caimancdc](#) y [@carlosfheredero](#)

1 8 27

Mostrar este hilo

Elena Neira @Elena_Neira · 20 mar.

¿Por qué Netflix está cancelando los programas tras dos temporadas e impidiendo que se exploten o renazcan en otras plataformas)? @DEADLINE no cita fuentes oficiales, pero el razonamiento tiene todo el sentido deadline.com/2019/03/netfli... Como diría @be_wag, cosas del churn

 Elena Neira retweetó

Tatiana Carral @TatianaCarral · 20 mar.

HBO España @HBO_ES

Primer día de rodaje. Mucha emoción. #PatriaHBO

Elena Neira @Elena_Neira · 21 mar.

#Netflix admite que 'Love, death and robots', uno de sus últimos originales, aparece con un orden de capítulos diferente (hasta 4 variantes) según el usuario slashfilm.com/netflix-random... vía @slashfilm

US

@LukasThoms

er had a show like Love, Death & Rob
ying something completely new: pres
isode orders. The version you're shc
do with gender, ethnicity, or sexual id
n't even have in the first place.

mar. 2019 · Twitter Web Client

546 Me gusta

1 14 13

Elena Neira retwiteó

Fermintxo Elizari @felizari · 23 mar.

Este reportaje es la mejor previa que vas a leer del esperado evento del lunes de Apple.

Por qué Netflix no va a estar en el nuevo Apple TV. "Retaining the brand is as important as owning the data".

Why Netflix Won't Be Part of Apple TV

The first skirmishes have already been fought in what could turn into a tech cold...

nytimes.com

1 4 20

[Mostrar este hilo](#)

Elena Neira [@Elena_Neira](#) · 25 mar.

Comparto el crédito con las compis [@be_wag](#) y [@judithclares](#) Espero que te guste ;)

Natalia Marcos [@cakivi](#)

Pintaza el nuevo libro de [@Elena_Neira](#) y muy a tiempo con la que está cayendo

1 3 9

Elena Neira retweeted

Sergio Monzón [@Sergio17111](#) · 25 mar.

NETFLIX: LA SITUACIÓN DE LAS PLATAFORMAS DE VOD. ESTRENO EN REDES SOCIALES 27/03/2019. Creado por [@AMonzon_17](#) y [@Sergio17111](#).

[@SowingMedia](#) [@FilmBayona](#) [@atresmediacine](#) [@Elena_Neira](#) [@GraciaOlayo](#) [@rogercasas](#) #HagamosIndustria

1 4 9

Elena Neira @Elena_Neira · 26 mar.

Cuando Steven Spielberg, JJ Abrams, Sofia Coppola, Shyamalan, Reese Witherspoon o Ron Howard te llevan al huerto y hacen que olvides lo poco que han contado sobre las especificaciones de Apple TV+

The Storytellers Behind Apple TV+

The Storytellers Behind Apple TV+

Meet the creative minds behind the stories. Apple TV+ is a new streaming service with original stories from the most creative minds in TV and film. Coming th...

youtube.com

2

5

21

Elena Neira retweetó

xataka @xataka · 25 mar.

Estas son las novedades que se han presentado en el #AppleEvent

Apple News+ xataka.com/fotografia-y-v...

Apple Card xataka.com/servicios/appl...

Apple Arcade xataka.com/videojuegos/ap...

Apple TV+ y Apple TV Channels xataka.com/cine-y-tv/appl...

10

173

229

Elena Neira @Elena_Neira · 26 mar.

#SavetheDate

Lacoproductora @lacoproductora

ÑETFLIX. Mañana 27.03 se estrena. Nosotros no nos lo perdemos.

@rogercasas @FilmBayona @Elena_Neira @_alexrodrigo_@koldozuazua @GraciaOlayo

Elena Neira @Elena_Neira · 27 mar.

Un repaso mediante entrevistas a profesionales del sector sobre pasado, presente y futuro del audiovisual 👉👉 Ñetflix: la situación de las plataformas de VOD, un documental creado por @Sergio17111 y @AMonzon_17 Encantada de haber participado en él!!

ÑETFLIX: LA SITUACIÓN DE LAS PLATAFORMAS DE VOD

Seis expertos de la industria audiovisual son entrevistados por el auge de ...
youtube.com

1

10

23

Elena Neira @Elena_Neira · 27 mar.

“Our goal is to bring the greatest storytelling in the world to the world.”
“There is a lot of conventional wisdom in TV about what does and doesn't travel. In almost every case it's not true,”

Ted Sarandos, CCO de [#Netflix](#), en Series Mania.

Variety @Variety

Netflix's Ted Sarandos, Charlie Brooker, Annabelle Jones Talk Brexit as 'Bandersnatch,' Working for Netflix wp.me/p2WgDE-1jqoqU

Traducir Tweet

1 6

Elena Neira @Elena_Neira · 27 mar.

Entertainment Weekly @EW

Game of Thrones season 8 documentary to air on HBO after finale share.ew.com/OXXnYU0

1

Elena Neira @Elena_Neira · 28 mar.

Este artículo enumera algunas variables que Netflix podría tener en cuenta para escalar más los precios. No termino de ver en qué beneficia inducir la insatisfacción penalizando económicamente el consumo techcrunch.com/2019/03/27/net... vía [@TechCrunch](#)

- Number of Hours Watched
- Variety of Content Consumed (number of different shows and movies)
- 'Binge Watchers'
- Demographics (geographic and individual)
- Devices, Connections and Locations Watched From
- Frequency and Length of Simultaneous Connections

1 2 7

Elena Neira @Elena_Neira · 31 mar.

2. LinkedIn

> Publicaciones: 27

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Elena Neira • Siguiendo

Profesora de los estudios de Comunicación de la UOC. Experta en nuevos mod...
3 semanas

De '7 Vidas' a 'Élite'. Las series españolas suben de nivel con la llegada de Netflix.
Gracias @SensaCine por permitirme contribuir a este interesante reportaje
<https://lnkd.in/dnHFetW> vía @SensaCine

De '7 Vidas' a 'Élite'. Las series españolas suben de nivel con la llegada de Netflix

sensacine.com

18 recomendaciones · 2 comentarios

Añadir un comentario

Isis Boet Rios

Digital Strategist en &Rosàs

3 semanas ...

cómo sería la "Farmacia de guardia" de 2019?...;)

1 recomendación |

Deborah Palomo

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN. SOCIA FUNDADORA DE ELLAS COMUN...

3 semanas ...

Bueno. El titular es bastante discutible. ¿De nivel en cuanto a difusión? Porque en producción el nivel ha ido subiendo in-house ya que los que producen y crean realmente son los equipos y productoras españolas cuyo nivel es top y se han ido superando y han innovado hasta el punto

Elena Neira • Siguiendo

Profesora de los estudios de Comunicación de la UOC. Experta en nuevos mod...
2 semanas

Apple ficha a varios expertos en diseñar campañas [#foryourconsideration](#) para que sus contenidos puedan competir en grandes premios, como Oscars o Emmys <https://lnkd.in/dMXvX76> vía @business

Apple Hires Oscar Chasers to Help It Catch Netflix

bloomberg.com

7 recomendaciones

Sé el primero en comentar esto

Elena Neira • Siguiendo

Profesora de los estudios de Comunicación de la UOC. Experta en nuevos mod...
2 semanas

Amazon no liquidará más royalties al contenido disponible en Prime Video Direct que tenga una baja tasa de engagement <https://lnkd.in/dAA2dGh> vía @Variety

Amazon's Prime Video Direct Is Cutting Royalty Fees for Low-Engagement Content

variety.com

4 recomendaciones · 1 comentario

Añadir un comentario

Ómarjavier Umaña

3 semanas ...

Socio fundador en Umaña & Asociados - Director ejecutivo en Dólarblue ...

Elena Neira • Siguiendo

Profesora de los estudios de Comunicación de la UOC. Experta en nuevos mod...
2 semanas

El boom de las OTT auguran que el futuro del streaming estará unido a los bundles de contenido. Muy buen análisis de @voxdotcom

The future of streaming is the cable bundle

vox.com

12 recomendaciones

Sé el primero en comentar esto

Elena Neira • Siguiendo

Profesora de los estudios de Comunicación de la UOC. Experta en nuevos mod...
2 semanas

Los hogares suscritos a plataformas de streaming superan por primera vez a los que se abonan a un paquete de TV de pago (informe Deloitte) <https://lnkd.in/dq7EDYv> vía @latimes

More households subscribe to streaming than traditional TV, according to new report

latimes.com

3 recomendaciones

Sé el primero en comentar esto

Elena Neira • Siguiendo

Profesora de los estudios de Comunicación de la UOC. Experta en nuevos mod...
2 semanas

Apple se plantea desafiar a Netflix a lo grande. @nytimes recopila en este artículo algunas claves sobre la estrategia y sus contenidos

Apple's Big Spending Plan to Challenge Netflix Takes Shape

nytimes.com

2 recomendaciones

Sé el primero en comentar esto

Elena Neira • Siguiendo

Profesora de los estudios de Comunicación de la UOC. Experta en nuevos mod...
2 semanas

¿Por qué Netflix está cancelando los programas tras dos temporadas e impidiendo que se exploten o renazcan en otras plataformas)? @DEADLINE no cita fuentes oficiales, pero el razonamiento tiene todo el sentido <https://lnkd.in/d-Jr7> ... ver más

Feeling The Churn: Why Netflix Cancels Shows After A Couple Of Seasons & Why They Can't Move To New Homes

deadline.com

6 recomendaciones

Sé el primero en comentar esto

Elena Neira • Siguiendo

Profesora de los estudios de Comunicación de la UOC. Experta en nuevos mod...
2 semanas

#Netflix admite que 'Love, death and robots', uno de sus últimos originales, aparece con un orden de capítulos diferente (hasta 4 variantes) según el usuario <https://lnkd.in/dYbTMtw> vía @slashfilm

Netflix Testing Out Random Episode Orders For Original Shows Starting With 'Love, Death & Robots'

slashfilm.com

15 recomendaciones - 1 comentario

Elena Neira • Siguiendo

Profesora de los estudios de Comunicación de la UOC. Experta en nuevos mod...
1 semana

Un repaso mediante entrevistas a profesionales del sector sobre pasado, presente y futuro del audiovisual

... ver más

NETFLIX: LA SITUACIÓN DE LAS PLATAFORMAS DE VOD

youtube.com

22 recomendaciones - 1 comentario

C) RELACIONES / INTERACCIONES

EVERY TWEET COUNTS

Tweets	41,144
Followers	8,811
Following	1,191
Followers ratio	7.40 followers per following
Listed	492

> Top 10 menciones de otros usuarios (según follor.me):

1. Cristina Merino @be_wag (Vividora y eso en Movistar+. Opiniones personales).
2. Judith Clares @judithclares (Profesora de los Estudios de Ciencias de la Información y la Comunicación. UOC.).
3. Elena Neira @Elena_Neira (Profesora de los estudios de Comunicación UOC. OTT Girl. Investigo, enseño y asesoro. Aquí TV, cine, marketing, redes y mucho Netflix. [laotrapantalla.com](mailto:elena@laotrapantalla.com)">elena@laotrapantalla.com).
4. Xataka @xataka (Xataka es la publicación líder de tecnología en español. Apasionados por la tecnología. En YT: <https://t.co/sp4Jos5d4V> y en IG: <https://t.co/bLhSiCQiro>).
5. Sergio Monzón @Sergio17111 (Hazlo superfluo para tener el SUPERFLOW. Editor de Vídeo en . Comunicación Audiovisual. @Mpxa).
6. RAC1 @rac1 (RAC1, tots som 1).
7. Mariola Cubells Paví @mariolacubells (Periodista. Llevo la tele en @laventana de La Ser, con Francino. Escribo y hablo de tele. En @EIHuffPost, @AquiCuni, @Popapcatradio Y programa cultura.).
8. Alvaro Sánchez @AMonzon_17 (Viendo una pelicula desde 1993. Amante del Hip-Hop, Viciado al cine. Realizador audiovisual y espectaculos. MAKTUB).
9. Versiorac1 @versiorac1 (Twitter oficial del programa Versió RAC1. Cada tarda, de 4 a 7.).
10. Conchi Cascajosa @TVConchi (Profesora en la UC3M. Teléfila. Friki. Vice Doble Grado Perycom. Dire @MsterGuinCineTv. Subdire MADCOM.).

MENTIONS AND @REPLIES MEANS INTERACTIONS

POPULAR HASHTAGS

#netflix #appleevent #appletv #yoconfieso #envidia #savethedate #expertasuoc #miprimerapeli #bigdata #mediaevo #elputoamo #ohnena #bigbangtheory

Análisis de la actividad en línea	<p>>En Twitter, Elena es como una medio de noticias: comparte noticias o artículos de otros medios sobre su ámbito que le parecen interesantes y que seguro que son interesantes por sus seguidores u otros usuarios. Elena es como una fuente de fuentes. Además es rigurosa: siempre cita la fuente (la cuenta de usuario d Twitter) de la cual ha obtenido la información, como en este caso.</p> <p>>En Twitter, Elena parece una agencia de noticias sobre Netflix, plataformas de streaming y demás, para cualquier persona que esté interesada en el tema.</p> <p>>En Twitter, parece que Elena encuentra muchos recursos consultando tuits de otras cuentas.</p> <p>>Elena también utiliza Twitter para anunciar su participación en medios de comunicación (como en Rac1). En este caso, responde y agradece comentarios de otros usuarios.</p> <p>>En Twitter, Elena también difunde actos y eventos relacionados con su sector profesional.</p> <p>>En Twitter, Elena también comparte hilos de otros usuarios sobre noticias y actualidad de su sector, los cuales pueden ser una fuente de aprendizaje para ella.</p> <p>>En LinkedIn tiene una (alta) actividad parecida a la de Twitter, pero consigue más interactividad con otros usuarios que parecen ser expertos o profesionales con intereses parecidos al foco de elena.</p> <p>>En LinkedIn, la cuenta de Elena sirve como medio de noticias sobre su foco de interés.</p> <p>>En LinkedIn, Elena también recomienda publicaciones de otros usuarios, todas estas publicaciones de carácter profesional.</p> <p>>En general, por lo que se desprende de su actividad en Twitter y LinkedIn, Elena está muy al día en conocimientos sobre plataformas de streaming (Netflix, HBO, Amazon...).</p>
--	---

Observación 6

Nombre	Elena Neira																						
Fecha de la observación	10/06/2019																						
Periodo de la observación	27 de mayo del 2019 - 9 de abril 2019 (dos semanas)																						
Descripción de la actividad en línea	<p>A) RECURSOS</p> <p>> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:</p> <table border="1" data-bbox="355 1644 1445 2011"> <thead> <tr> <th data-bbox="355 1644 632 1722">Tipos de medios sociales</th> <th data-bbox="632 1644 858 1722">Marcar si ha habido actividad</th> <th data-bbox="858 1644 1082 1722">Plataformas de medios sociales</th> <th data-bbox="1082 1644 1445 1722">Marcar si ha habido actividad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="355 1722 632 1778">Redes sociales</td> <td data-bbox="632 1722 858 1778">X</td> <td data-bbox="858 1722 1082 1778">Facebook</td> <td data-bbox="1082 1722 1445 1778"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="355 1778 632 1834">Blogs</td> <td data-bbox="632 1778 858 1834"></td> <td data-bbox="858 1778 1082 1834">Instagram</td> <td data-bbox="1082 1778 1445 1834"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="355 1834 632 1890">Microblogs</td> <td data-bbox="632 1834 858 1890">X</td> <td data-bbox="858 1834 1082 1890">Twitter</td> <td data-bbox="1082 1834 1445 1890">X</td> </tr> <tr> <td data-bbox="355 1890 632 2011">Plataformas de compartición de contenido.</td> <td data-bbox="632 1890 858 2011"></td> <td data-bbox="858 1890 1082 2011">Youtube</td> <td data-bbox="1082 1890 1445 2011"></td> </tr> </tbody> </table>			Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Redes sociales	X	Facebook		Blogs		Instagram		Microblogs	X	Twitter	X	Plataformas de compartición de contenido.		Youtube	
Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad																				
Redes sociales	X	Facebook																					
Blogs		Instagram																					
Microblogs	X	Twitter	X																				
Plataformas de compartición de contenido.		Youtube																					

Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X
Mundos sociales virtuales.		Blog	
Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia	
		Pinterest	
		Snapchat	
		Mastodon	
		Flickr	
		Otros	

B) ACTIVIDADES

Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad
Publicar contenido textual.	X
Publicar contenido visual.	X
Publicar contenido audiovisual.	
Compartir contenidos de otros usuarios.	X
Compartir contenido de otros medios sociales propios.	X
Publicar en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X
Publicar en blogs	X
Utilizar Hashtags.	X
Utilizar enlaces.	X
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	X
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	X
Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	X

Crear listas de usuarios.	X
Realizar hilos de Twitter.	
Visualizar o realizar Stories.	
Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	
Realizar videoconferencia o streaming en directo.	
Otros	

1. Twitter

INSIDE A HUNDRED TWEETS

Replies	33 / 100
Tweets with @mentions	66 / 100
Tweets with #hashtags	18 / 100
Retweets	19 / 100 were retweets by @Elena_Neira
Tweets with links	55 / 100
Tweets with media	14 / 100
Most linked domains	twitter.com , variety.com , www.thewrap.com , RAC1.cat , www.revistagq.com , www.nytimes.com , www.wired.com , weare.netflix.net , www.slashfilm.com , thenextweb.com , www.hollywoodreporter.com , www.vox.com , www.youtube.com
Twitter clients usage	Twitter Web Client , Twitter for iPhone , Hootsuite Inc. , Twitter for iPad

TIPS Mentions are good but replies means they really talk to people. 100/100 links probably means the account is automated or semi-automated. Media includes photos, videos, etc. Hover over the links to see their usage.

HUMANS TEND TO SLEEP

> Número de Tweets total: 39

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Elena Neira
@Elena_Neira

Seguir

Según informa [@WSJ](#), la plataforma de streaming de Warner Media podría costar entre 16-17\$ y agregar HBO, Cinemax y el contenido de Warner Bros variety.com/2019/digital/n ... vía [@Variety](#)

5:35 - 7 jun. 2019

6 Retweets 12 Me gusta

Twittea tu respuesta

exe [@execute_](#) · 7 jun.

En respuesta a [@Elena_Neira](#) [@WSJ](#) [@Variety](#)
y van....?? Pon una plataforma en tu vida xD

Alex B [@somospostpc](#) · 7 jun.

En respuesta a [@Elena_Neira](#)
Suerte...

Elena Neira ✓
@Elena_Neira

Seguir

#RecomiendoLeer en @IndieWire Hollywood está viviendo fuertes cambios estructurales: conseguirán los que tradicionalmente han vivido de él adaptarse?
[indiewire.com/2019/05/hollyw ...](https://indiewire.com/2019/05/hollyw)

4:35 - 28 may. 2019

3 Retweets 10 Me gusta

Twittea tu respuesta

Elena Neira @Elena_Neira · 28 may.

Youtube anuncia que la cifra de suscriptores a cada canal se comenzará a mostrar redondeada [wired.com/story/youtubes...](https://www.wired.com/story/youtubes...) vía @WIRED

🗨️ 🔄 ❤️ 1 ✉️

Elena Neira retweetó

Jorge Carrión @jorgecarrion21 · 29 may.

"Chernobyl" está realmente muy bien. Puede ser con justicia una de las mejores 200 o 300 series de la historia.

🗨️ 5 🔄 15 ❤️ 95 ✉️

Elena Neira
@Elena_Neira

Seguir

Disney, Apple... el dilema de conquistar a un público abrumado ante la oferta de streaming thewrap.com/streaming-satu ... vía @TheWrap

4:42 - 30 may, 2019

2 Retweets 3 Me gusta

Elena Neira @Elena_Neira · 30 may.

Hulu afirma que el 70% de sus 82 millones de espectadores lo son de su versión con publicidad variety.com/2019/digital/n... vía @Variety

Elena Neira @Elena_Neira · 30 may.

La narrativa interactiva, en el punto de mira de las plataformas de streaming
variety.com/2019/tv/in-con... vía [@Variety](#)

Luis Manuel
@luismanuel_fm

Seguir

Ultima adquisición @biblotecaceu, otro tesoro de cabecera para mi #tesisdoctoral #audienciasocial. Valiosas y novedosas aportaciones #VOD de @Elena_Neira @judithclares #CristinaMerino 📺 ¡Gracias!

9:15 · 30 may. 2019

6 Me gusta

Twittera tu respuesta

Elena Neira @Elena_Neira · 30 may.

En respuesta a @luismanuel_fm @biblotecaceu @judithclares

Etiqúeto a la compi @be_wag, artífice de ese capitulazo sobre la TV de pago, gracias!!!

cristina merino @be_wag · 30 may.

Agradeceid!!!! 📺

Traducir Tweet

Elena Neira retweeted

Eneko Ruiz Jiménez @enekoruizj · 31 may.

Secuelitis

Sequels in the 1990s

Sequels in the 2010s

The Rise of the Summer Sequel

This summer, at least 14 major-studio sequels will hit theaters, and many of them will likely rule the box office — continuing a decades-long shift in Hol...
nytimes.com

2

9

15

Elena Neira ✓

@Elena_Neira

Seguir

Netflix, camino de confirmar lo de la demanda inelástica...

Variety ✓ @Variety

.@Netflix is raising prices in the UK as much as 20% wp.me/p2WgDE-1jqCQK

8:49 - 31 may. 2019

3 Retweets 14 Me gusta

1

3

14

Twittea tu respuesta

Sergio Prieto □ @spg_82 · 31 may.

En respuesta a [@Elena_Neira](#)

No entiendo como van a subir precios ahora q esta a punto de salir Disney+ a casi la mitad del precio de Netflix ??? Mucha gente puede q diga adiós a Netflix. Q crees Elena ???

Elena Neira @Elena_Neira · 1 jun.

El cierre de iTunes parece inminente [#Apple thewrap.com/apple-plans-to...](https://thewrap.com/apple-plans-to-...) vía [@TheWrap](#)

1

4

6

Elena Neira @Elena_Neira · 2 jun.

Las majors quieren levantar su contenido estrella de Netflix para explotarlo en su respectivos servicios, pero gran parte del mismo tiene asegurada su presencia en la plataforma durante varios años [bloomberg.com/news/articles/...](https://www.bloomberg.com/news/articles/...) vía [@business](#):

Hits on Netflix

The streaming service has rights to popular shows that last for years

Title	Minutes Watched	Studio	License Expiration
The Office	52.1B	NBCUniversal	2021
Friends	32.6	Warner Bros.	2019
Grey's Anatomy	30.3	Disney	3+ years after leaving the air
Supernatural	18.3	Warner Bros.	3+ years after leaving the air
The Flash	12.1	Warner Bros.	3+ years after leaving the air
The Walking Dead	9.6	AMC Networks	3+ years after leaving the air

Sources: Nielsen, Parrot Analytics, Bloomberg data

Elena Neira retwiteó

Eneko Ruiz Jiménez @enekoruizj · 2 jun.

Mucho hablamos de HBO, pero menudos 25 años de FX: The Shield, Louie, American Horror/Crime Story, Atlanta, Justified, Feud, Legión, Lo que hacemos en las sombras, Baskets, Nip/Tuck, Daños y Perjuicios, Better Things, Fargo...

For FX's 25th Anniversary, We Ranked the Network's 25 Greatest Sho...

With FX turning 25 this week, we're ranking the 25 greatest FX shows of all time, from 'Sons of Anarchy' to 'American Horror Story.'

tvline.com

6 27 98

Elena Neira @Elena_Neira · 4 jun.

Las efemérides de @PepPrieto me dan la vida

Pep Prieto @PepPrieto

Avui fa 35 anys de la publicació d'aquest disc. Alguns vam descobrir així el seu autor i ens ha acompanyat la resta de la nostra vida

1 4

Elena Neira @Elena_Neira · 6 jun.

Apple y Warner media se disputan un acuerdo de contenidos a largo plazo con #BadRobot, la productora de JJ Abrams variety.com/2019/tv/news/jj-abrams-bad-robot/ vía @Variety

Elena Neira @Elena_Neira · 6 jun.

Netflix está a punto de alcanzar su techo de suscriptores en EEUU, según un reciente informe de @PwC_Spain variety.com/2019/digital/netflix-subscribers/ vía @Variety

Elena Neira @Elena_Neira · 6 jun.

Amazon explica cómo ha evolucionado sus sistema de recomendación
variety.com/2019/digital/n... vía @Variety

Elena Neira @Elena_Neira · 6 jun.

Netflix introduce 'Extras' en su app móvil, una nueva funcionalidad scrolleable con contenido adicional que recuerda mucho a Instagram

theverge.com/2019/6/5/18653... vía [@verge](#)

EdiciónUniversitaria
@unelibros

Seguir

. @Elena_Neira nos ofrece la conferencia inaugural de las #IXJornadasDigitalesUNECSIC, ahora en la @FLMadrid

5:53 - 6 jun. 2019

3 Retweets 11 Me gusta

Lluís Pastor

1 3 11

Twittea tu respuesta

Ana Martín @AnikaWing · 7 jun.

En respuesta a @unelibros @Elena_Neira y a 2 más

Mejor que ver un episodio de House of Cards en Netflix: toda la charla pasando del entusiasmo 😄 al pánico 🙄

#IXJornadasDigitalesUNECSIC

1 1 5

Elena Neira @Elena_Neira · 7 jun.

😄😄😄

Elena Neira
@Elena_Neira

Seguir

Marvel producirá audiolibros basados en sus superhéroes [variety.com/2019/digital/n ...](https://www.variety.com/2019/digital/news/marvel-audio-books) vía [@Variety](#)

14:35 - 6 jun. 2019

10 Retweets 12 Me gusta

1 10 12

Twittear tu respuesta

Juanjo Justicia @justicia_juanjo · 6 jun.

En respuesta a [@Elena_Neira](#) [@Variety](#)

También puede leerse como que Disney tiene una nueva manera de contar cuentos a los niños.

Elena Neira @Elena_Neira · 7 jun.

Qué motivos hay tras la reciente y ambiciosa incursión de #Netflix en el sector de los podcasts? En [@vulture](#) lo explican [vulture.com/2019/06/netfli...](https://www.vulture.com/2019/06/netflix-podcasts)

3 6

2. [LinkedIn](#)

- > Publicaciones: 17
- > Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Elena Neira • Siguiendo ***
 Profesora de los estudios de Comunicación de la UOC. Experta en nuevos mod...
 2 semanas

Estas son las 20 comunidades que están impulsando el buzo social de **#RocketMan**.
 Interesante análisis de @AudienseCo <https://lnkd.in/d7UAuxi>

4

 Recomendar

Sé el primero en comentar esto

Elena Neira • Siguiendo

Profesora de los estudios de Comunicación de la UOC. Experta en nuevos mod...
2 semanas

Rotten Tomatoes contra los trolls: una nueva funcionalidad mostrará los ratings de personas con compra verificada de la entrada de la película que reseñan
<https://lnkd.in/d8andAE> vía @latimes

TOMATOMETER 🍅 **94%**

All Critics | Top Critics

Average Rating: 7.94/10
Total Count: 418
Fresh: 403 Rotten: 15

The percentage of Approved Tomatometer Critics who have given this movie a positive review.

AUDIENCE SCORE 🍿 **71%**

Verified Audience | All Audience

Average Rating: ★★★★★ 4.1
Total Count: 7,384

NEW The percentage of users we've confirmed purchase tickets for this movie who rated it 3.5 stars or higher. [Learn more](#)

X CLOSE

Rotten Tomatoes fights trolls with new verified audience tool

latimes.com

👍👤 15 · 1 comentario

👍 Recomendar 🗨️ ➦

Añadir un comentario 📷

Juan Lorenzo Prada Garrudo

2 semanas ...

Empezando nuevo proyecto que aún no puedo divulgar para Amazon PRI...

Me encanta ese web

👍 | 🗨️

Elena Neira • Siguiendo

Profesora de los estudios de Comunicación de la UOC. Experta en nuevos mod...
1 semana

El modo offline de @NetflixES, base del engagement con el servicio. Lo explico en @GQSpain

La razón del éxito de Netflix es más sencilla de lo que crees: la opción de descargar series

revistagq.com

25 · 1 comentario

Recomendar

Añadir un comentario

Isis Boet Rios

Digital Strategist en &Rosàs

1 semana ···

tal cual... qué sería de nosotros en los vuelos, en el ave, en las horas de aeropuerto sin esta opción!

1 recomendación |

Elena Neira • Siguiendo

Profesora de los estudios de Comunicación de la UOC. Experta en nuevos mod...
1 semana

Las majors quieren levantar su contenido estrella de Netflix para explotarlo en sus respectivos servicios, pero gran parte del mismo tiene asegurada su presencia en la plataforma durante varios años <https://lnkd.in/dFx22Tu> vía @business

Hollywood Studios Say They're Quitting Netflix, But the Truth Is More Complicated
bloomberg.com

15

Recomendar

Sé el primero en comentar esto

C) RELACIONES / INTERACCIONES

EVERY TWEET COUNTS

Tweets	41,556
Followers	9,112
Following	1,213
Followers ratio	7.51 followers per following
Listed	494

> Top 10 menciones de otros usuarios (según follor.me):

1. Pep Prieto @PepPrieto (Parlo de sèries a @elmonarac1 i @Artic_btv. Escric a @DiarideGirona, @la_llanca i @InsideMediaBlog. Autor de "La teoria de l'imbècil" i "Al filo del mañana").
2. Judith Clares @judithclares (Profesora de los Estudios de Ciencias de la Información y la Comunicación. UOC.).
3. Jorge Carrión @jorgecarrion21 ("Librerías" / "Bookshops". Director del Máster en Creación Literaria UPF-BSM. The New York Times en Español. <https://t.co/m2Cvx6UZeR>).
4. Netflix España @NetflixES (Un botón de "¿Sigues ahí?" Para cuando se te están cerrando los ojos mientras estudias. Ayuda: @NetflixHelps).
5. Cristina Merino @be_wag (Vividora y eso en Movistar+. Opiniones personales).
6. Variety @Variety (The business of entertainment.).

7. Nahir Gutierrez @Nahir_Guti (Comunicación en División Librerías Grupo Planeta).
8. Gustavo Mónaco @GustavoMonaco (Fan del Cine, TV, New Media y la Historia. Renacentista Digital. Consultant. Founder of @1984mediacon #ViewsAreMyOwn).
9. Alberto Rey @Albertoenserie (Escribo cosas. Todo lo confirmo en la wikipedia. Vivo por encima de mis posibilidades. Una vez comí con David Simon.).
10. UOC News @UOCNews (Notícies i actualitat de la @UOCuniversitat | Noticias y actualidad de la @UOCuniversidad | @uocuniversity in the news and making news).

MENTIONS AND @REPLIES MEANS INTERACTIONS

POPULAR HASHTAGS

#juegodetronos #recomiendoleer #comein #lotr #hbo #standingovation #newcoke #strangerthings3 #rocketman #ohnena #capitanamarvel #esdla #expertauc #dadelorgullofrikri #apple #mustread #sevaaliarpardisima #badrobot #bxjornadasdigitalesunecsic #netflix

Análisis de la actividad en línea

- >En Twitter, Elena comparte una cantidad bastante considerable de enlaces en su timeline.
- >En Twitter, algunas veces, realiza un titular en castellano personalizado de una noticia que originalmente está en inglés (como [ésta](#)).
- >En Twitter, estas publicaciones usualmente reciben interacciones de otros usuarios (como en [este caso](#)).
- > En Twitter, la mayoría de los enlaces que difunde Elena no son tanto hacia otras publicaciones de medios sociales como hacia otras páginas web.
- >En Twitter, en ocasiones agradece las menciones a otros usuarios (como en [este caso](#)).
- >En Twitter, sus publicaciones en ocasiones generan comentarios y comentarios de seguidores, que a veces aportan datos, a veces simplemente su opinión.
- >En Twitter, en mayor medida también utiliza los medios sociales para difundir su presencia en charlas ([como ésta](#)) y provocar así comentarios de sus seguidores.

- >En general, tal y como indicó en la entrevista, Elena se ha focalizado en dos medios sociales: Twitter y LinkedIn.
- >En general, Elena es prescriptora y sirve casi como medio de comunicación altamente útil para aquél que quiera estar al día en el campo de las plataformas streaming.
- >En general el uso que realiza Elena de los medios sociales es profesional. En ocasiones parece entrar en la etiqueta realizada por Ernest Benach de “connectora” entres sus seguidores y las noticias y en ocasiones utiliza gifs para remarcar el estilo desenfadado de algunas publicaciones / informaciones.
- >En general es increíble ver lo actualizada y al día que está Elena en su campo de interés. Como se comprobó en la entrevista, tiene una manera sistemática y metódica de continuar aprendiendo y actualizarse continuamente.

- >En LinkedIn, encontramos algunas publicaciones que no están en Twitter, a diferencia de otros casos de estudio estudiados (como [esta publicación](#) o [esta otra](#)).
- >En LinkedIn, otras tantas publicaciones son similares a las de Twitter. No obstante, el impacto es similar (notable) y produce comentarios y opiniones (como en [este caso](#)).
- >En LinkedIn también utiliza el patrón de resumir y personalizar las noticias que comparte de otros medios de comunicación (como en este [caso](#) de bloomberg.com)

	<p>>A diferencia de otras semanas, no hay post nuevo en el blog (de hecho, no hay post nuevo desde marzo del 2019).</p> <p>>No hay duda, de que Elena puede ser una fuente de actualización para aquellos interesados en estar al día en la actualidad comunicativa de plataformas de Streaming, Netflix, HBO, Amazon Prime... Aquí lo interesante es observar la manera en que Elena consigue estar tan al día y convertirse en un referente en este ámbito, el cual es reconocido tanto por otros usuarios como abalado por su participación como experta en charlas y eventos.</p> <p>>En general, Elena se centra, y combina, su participación en LinkedIn y Twitter, lo que le permite tener una base de seguidores sólida.</p>
--	---

c) Observación final

- Elena es uno de los casos de estudio que presenta más actividad, que es más constante y que parece tener una estrategia a la hora de publicar contenidos.
- Su actividad es muy centrada a difundir actualidad sobre servicios de streaming y sus focos de interés. Se podría decir que un seguidor de Elena estará al día en este sector.
- Los medios principales de Elena son Twitter y LinkedIn, aunque ocasionalmente también es activa en Instagram y blog.

a) Recursos

- En Twitter, la actividad de Elena es variada, aunque siempre enfocada a un ámbito profesional. Comparte y difunde muchas noticias del sector, es muy buena buscadora de contenidos que hablen sobre la actualidad del sector. También, acostumbra a expresar su opinión o puntualizar, señalar tendencias o claves, y también realiza publicaciones con un cariz más desenfadado.
- En LinkedIn, encontramos algunas publicaciones que no están en Twitter, y su actividad en comparación a Twitter también es muy alta.

b) Actividades

- Elena da soporte a su participación en actos y eventos a través de los medios sociales. Todo esto le puede aportar oportunidades de aprendizaje.
-

c) Relaciones

- Elena es vista como una experta por sus seguidores.
- Es muy interactiva con otros seguidores, comenta otras publicaciones, le comentan otras publicaciones y en ocasiones discute con otros usuarios. Todo esto le puede aportar oportunidades de aprendizaje.
- Elena tiene una base sólida y creciente de seguidores, seguramente ayudado por su constancia y regularidad.

PERFIL DE ELENA

Elena es claramente influyente en el ámbito de plataformas de streaming y nuevos modelos de distribución audiovisual. Es sobretodo prescriptora de contenidos y enlazadora (o como diría Ernest Benach conectora). Genera algún contenido para el blog, pero sobretodo Elena está constantemente participando en charlas y eventos, donde explicar la actualidad del sector audiovisual. Elena es una persona de referencia en esta temática y, como hemos dicho anteriormente, es un medio de comunicación en sí mismo (no para de publicar o compartir contenido).